

ESTUDOS REFERENTE A: SÍNTESE DA PENICILINA G, AMIDAS AROMÁTICAS, CETONAS AROMÁTICAS, ÁCIDOS CARBOXÍLICOS AROMÁTICOS E AMINAS AROMÁTICAS COMO A “ADDERALL” INDICADA NO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) A PARTIR DO RECURSO NATURAL, O “ISOPOR”

 DOI: 10.5281/zenodo.10966612

Acadêmico: Wagner Antonio Farias Doncev

Orientador: Prof. Dr. Rogério Cesar de Lara da Silva

1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

O planeta Terra vem enfrentando a várias décadas problemas relacionados ao lixo produzido pelo próprio homem, no mundo cada pessoa produz em média cerca de 1 kg de lixo por dia. No Brasil esta produção varia de 450 a 1200 gramas por habitante/dia o que geram mais de 228 mil toneladas/dia ^[1].

Os polímeros sintéticos derivados de petróleo, são uma fonte de recurso natural esgotável e vem sendo utilizados a várias décadas, o que causa uma grande preocupação com relação ao seu uso e destino ^[2]. Em 2007 a produção de EPS era de 100.000 toneladas/ano. Somente cerca de 34 mil toneladas eram recicladas anualmente abastecendo as indústrias no seguimento dos polímeros e solventes ^[3]. A Figura - 01 a seguir, retrata a produção em porcentagem Global de alguns tipos de polímeros referente a 360 milhões de toneladas produzidas em um único ano, ^[4].

Figura 1: Das 360 milhões de toneladas de polímeros produzidos anualmente no Planeta, 22, 32 milhões de toneladas é referente ao poliestireno (com base no gráfico em escrutinação), fonte: [4].

O EPS, também comumente conhecido comercialmente como “isopor”, é identificado como um material polimérico, resultante da polimerização do estireno em água, muito útil para diversos ramos da indústria. Entretanto, seus resíduos podem representar um grave problema relacionado ao meio-ambiente. As sobras podem ser depositadas em aterros sanitários, ocupando demasiado espaço devido ao seu grande volume e sendo facilmente espalhados pelo vento, causando danos ao meio-ambiente [5].

Descoberto em 1839 o EPS, passou a ser produzido comercialmente em 1930. A ele são atribuídos muitas propriedades importantes tais como baixo custo para sua produção, resistência a ácidos, álcalis e sais, isolante térmico, elétrico e acústico [6].

Uma forma de amenizar o problema (reciclar) é a aplicação da pirólise, a mesma, consiste na conversão do resíduo sólido de baixíssima densidade em líquido, tornando-o mais compacto (denso), moldável de fácil armazenamento e transporte. A pirólise consiste em despolimerizar e craquear os materiais através de altas temperaturas na ausência total de oxigênio, onde ocorre um rearranjo molecular gerando um óleo pirolítico com alto potencial energético [7].

Seria possível realizar sínteses orgânicas com maior viabilidade econômica a partir do estireno (obtido por pirólise) se comparada aos compostos químicos primários oriundos da extração do petróleo como o xisto betuminoso para serem aplicados no seguimento agrícola, fármacos e cosméticos?

Para responder a essa pergunta, tomemos como exemplo o benzeno, anel aromático com potencial cancerígeno, que é extraído do xisto betuminoso, um recurso

natural primário, ou seja, não sofreu transformações químicas por esse motivo, não posso me referir a ele, como um reagente reciclável como mencionado para o poliestireno. Ao analisarmos a viabilidade econômica de síntese, diante das transformações químicas do benzeno (tratando-o como um recurso natural, e comparado com a viabilidade econômica do isopor, que requer etapas químicas de reciclagem) para que o mesmo se transforme em um bloco estrutural químico para a indústria de fármacos, requer “sete etapas, sendo a primeira um processo físico **Figura-02**, e o restante de reações químicas”, sendo elas:

1º Etapa

Figura 2 Processo físico de separação, fonte: próprio autor

A etapa seguinte **Figura-03**, é a transformação química do benzeno para o bromobenzeno que é formado através da reação de substituição entre bromo e benzeno com brometo de hidrogênio como subproduto. [8]

Figura 3- Reação entre o bromo e o benzeno, fonte: próprio autor

Na terceira etapa do processo **Figura-04**, o bromobenzeno (agora mais evoluindo quimicamente que o benzeno) é tratado com fitas de magnésio na presença de iodo que age como catalizador (**Reação de Grignard**) para formar o Brometo de fenilmagnésio. [9]

Figura 4- Bromobenzeno sendo tratado com magnésio metálico, fonte: próprio autor

Na quarta etapa do processo **Figura-05**, o brometo de fenilmagnésio (reagente de Grignard) é tratado com formaldeído para formar o álcool benzílico. ^[10]

Figura 5- O Brometo de fenilmagnésio sendo tratado com formol para formar o álcool benzílico, fonte: próprio autor

Na quinta etapa, sob refluxo **Figura-06**, o álcool benzílico é tratado com excesso de concentração do ácido clorídrico fumegante, para formar o cloreto de benzila que aparecerá como uma camada no topo da solução. ^[11]

Figura 6- Álcool Benzílico sendo tratado com HCl para formar o cloreto de benzila, fonte: próprio autor

Nesta etapa, o cloreto de benzina **Figura-07**, é tratado com cianeto de potássio (sal venenoso e de potencial cancerígeno), em mediante refluxo, para formar o cianeto de benzila (Composto aromático e altamente tóxico). ^[12]

Figura 7- Cloreto de benzila na presença do cianeto de potássio para formar o cianeto de benzila, fonte: próprio autor

Na sétima e última etapa **Figura-08**, o cianeto de benzila, é tratado com HCl concentrado a temperatura de 40°C, sob agitação constante, até que forme uma solução homogênea, neste momento, o produto formado é a 2-fenilacetamida, esta amida aromática, compõem um bloco químico estrutural muito valioso no seguimento de fármacos, perfumes e defensivos agrícolas. [13]

Figura 8- Hidrólise do cianeto de benzila, fonte: próprio autor

É importante ressaltar, que não foi mencionado os resíduos formados, os rendimentos, nem os processos de purificação entre as etapas do benzeno até a 2-fenilacetamida, esses apontamentos negativos, torna a rota onerosa no quesito energia consumida nos processos de síntese, nos recursos químicos aplicados nas transformações moleculares, sem contar no dispendioso tempo gasto em cada etapa, esses pontos chaves, são negativos, deixando a molécula do benzeno inviável para o seguimento de fármacos segundo as rotas químicas abordadas nesse trabalho.

Agora, tomemos como base o isopor, um recurso natural que é encontrado no seguimento econômico terciário na forma de embalagens de descartes (lixo) de pouca aplicação e com destino de reciclagem inviável para os catadores de plástico, papel e alumínio; restando apenas, como futuro em potencial, o seu sepultamento eterno nos aterros sanitários das cidades em todo mundo, pondo um triste fim do ciclo da

molécula de estireno, que, cuja sua estrutura, compõem um bloco químico valiosíssimo nos seguimentos industriais de cosméticos, fármacos e agricultura.

Diante do potencial químico da molécula de estireno, proponho a quebra do rito funerário ao qual o isopor vem tristemente sendo submetido, para direcioná-lo nos valiosos seguimentos industriais sob os quais, serão melhores aproveitados pela humanidade em apenas duas simples etapas químicas que segue:

A primeira etapa, corresponde a pirólise **Figura-09**, um processo de transformação química devidamente consagrada e estudada pela comunidade química industrial com rendimentos superiores a 80% do isopor sendo convertido em estireno submetido a uma temperatura média entre 300°C e 500°C. [14], [15]

Figura 09- O poliestireno sofrendo pirólise (saindo de polímero, para monômero), fonte: próprio autor

Por fim, a molécula de estireno, é submetida a reação de Willgerodt [16], [17] **Figura-10**, para formar a 2-fenilacetamida, sendo ela nossa molécula de pesquisa comparativa preliminar com o objetivo de comprovar a viabilidade econômica nos seguimentos der fármacos, cosméticos e agricultura por se tratar de uma roda de ótima viabilidade econômica.

Figura 10- Conversão de alceno em acetamida, fonte: próprio autor

2. OBJETIVO GERAL

Comprovar a viabilidade econômica na síntese da 2-fenilacetamida a partir do isopor (Recurso natural) se comparada com outros recursos naturais para o fornecimento de matéria prima de baixo custo em diversos setores químicos.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Síntese da penicilina G a partir do Isopor;
- Síntese do “**Adderall**” indicado no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a partir do isopor;
- Síntese de cetonas aromáticas (precursores químicos de auto valor de mercado), a partir do isopor;
- Síntese de ácidos carboxílicos aromáticos (precursores químicos de auto valor de mercado), a partir do isopor.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Método já consagrado pela comunidade científica de química a “**hidrólise**” da 2-fenilacetamida em meio ácido **Figura-11**, sob refluxo para formar o importante precursor, o ácido fenilacético ^[18] que será caracterizado por RMN

Figura 11- 2-fenilacetamida sendo hidrolisada em meio ácido para formar o ácido fenilacético, fonte: próprio autor

Método “**LEUCKART**” ^[19] já consagrado pela comunidade científica de química, onde ocorreria a redução aminativa de uma cetona **Figura-12** em meio básico sob agitação constante para formar amina aromática de nome “**Adderall**” indicado no

tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sua caracterização se dará por RMN.

Figura 12- Redução aminativa da fenilacetona, fonte: próprio autor

Método de síntese por degradação térmica do ácido fenilacético na presença do acetato de chumbo **Figura-13** em banho de areia, submetido a vácuo assistido, também consagrado pela comunidade científica de química, para formar a cetona aromática, sua caracterização se dará por RMN

Figura 13- Degradação térmica do ácido fenilacético, fonte: próprio autor

Para a síntese da Penicilina G **Figura-14**, será desenvolvido um método a partir dos reagentes abaixo, sabe-se que ocorrerá a formação do gás amônia como subproduto entre a 2-fenilacetamida e o ácido 6-aminopenicilânico que provavelmente reagira com a base livre do antibiótico em estudo ^{[20][21]}, sua caracterização se dará por RMN.

Figura 14- Proposta para a síntese da Penicilina G, fonte: próprio autor

2. RESULTADOS ESPERADOS

Mais de 70% dos objetos de estudo abordados neste trabalho, gozam de boas referências bibliográficas científicas, técnicas e teológicas que servirão de base para a conclusão exitosa dos objetivos propostos, garantindo assim, eficiência e bons rendimentos nas sínteses e purificação (consequência do bom dimensionamento de vasos de reações apropriados para cada variantes do processo físico-químico nas sínteses), seguida de técnicas de caracterização que “**DEVERÁ**” comprovar padrões de qualidade aceitáveis de mercado para validar a viabilidade econômica da transformação do “**isopor**” em substâncias para o seguimento de fármaco, agricultura e cosméticos.

5. REFERÊNCIAS

- Moraes, L. C. R. de, Santos, A. L. C. dos, Ferreira, A. M., Ramos, D. L. da S., Ribas, F. S., França, G. A. de C., Brito Junior, J. de, & Santos, T. C. dos. (2018). Processo de Pirólise para decomposição do lixo urbano. *Revista Pesquisa E Ação*, 1(1), 130-138. Recuperado de <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/view/476>
- KIRBAS, Z.; KESKIN N.; GÜNER, A. Biodegradation of Polyvinylchloride (PVC) by White Rot Fungi. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, v. 63, nº. 3, p. 335- 342, 1999;
- KOBER GONÇALVES, Cecília. Pirólise e Combustão de Resíduos Plásticos. Orientador: Professor Doutor: Jorge Alberto Soares Tenório. 2007. Engenharia de Materiais (Mestrado) - Universidade de São Paulo (USP), [S. I.], 2007.
- Kopecká, R., Kubínová, I., Sovová, K. et al. Degradação microbiana do polietileno virgem por bactérias isoladas de um aterro sanitário. *Aplicativo SN. Ciência*. 4, 302 (2022). <https://doi.org/10.1007/s42452-022-05182-x>

ABRAPEX, Associação Brasileira do Poliestireno Expandido, Mercado de EPS e Reciclagem, 2013. Disponível em : www.abrapex.com.br, Acessado em: 2022-02-10

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Poliestireno"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/quimica/poliestireno.htm> . Acesso em: 09 de dezembro de 2023.

PROCESSO PIRÓLISE PARA DECOMPOSIÇÃO DO LIXO URBANO. 1. ed. Braz Cubas: Revista Pesquisa e Ação, 5 maio 2016. Disponível em: <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/download/476/553/>. Acesso em: 11 out. 2023.

KOBER GONÇALVES , Cecília. Pirólise e Combustão de Resíduos Plásticos. Orientador: Professor Doutor: Jorge Alberto Soares Tenório. 2007. Engenharia de Materiais (Mestrado) - Universidade de São Paulo (USP), [S. I.], 2007.

RUBING, Zhang. Método de preparação de bromobenzeno CN112194562A. Depósito: 3 set. 2020. Concessão: 3 set. 2020. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/CN112194562A/en#npICitations>. Acesso em: 11 out. 2023.

Donald L. Robertson (3 de janeiro de 2007). «Grignard Synthesis: Synthesis of Benzoic Acid and of Triphenylmethanol». MiraCosta College. Consultado em 25 de janeiro de 2008

Henry Gilman and R. H. Kirby (1941). «Butyric acid, α -methyl-». Org. Synth.; Coll. Vol., 1

FAZENDO cloreto de benzila. Youtube: [s. n.], 19/02/2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IWFTYQ-x-SM>. Acesso em: 11 out. 2023.

WENNER, Wilhelm et al. FENILACETAMIDA. Uma publicação de métodos confiáveis para a preparação de compostos orgânicos, [s. l.], 1 dez. 1999. DOI 10.15227/orgsyn.032.0092. Disponível em: <http://www.orgsyn.org/demo.aspx?prep=CV4P0760>. Acesso em: 11 out. 2023.

OS PLÁSTICOS Usados na Pirólise e Suas Características. [S. l.], 30 set. 2020. Disponível em: <https://mauriciomascolo.com.br/site/os-plasticos-usados-na-pirolise-e-suas-caracteristicas/>. Acesso em: 11 out. 2023.

Pirolise - Maafa IM. Pyrolysis of Polystyrene Waste: A Review. Polymers (Basel). 2021 Jan 11;13(2):225. doi: 10.3390/polym13020225. PMID: 33440822; PMCID: PMC7827018.

Willgerodt e Scholtz, J. prakt. Química. , [2] 81 , 384 (1910); British Petroleum Ltd., Brit. tapinha. 772.443 [CA , 51 , 14811 (1957)]; Shchukina e Golombik, Med. Baile de formatura. SSSR , 11 , No. 7, 42 (1957) [CA , 52 , 10943 (1958)]; DeTar e Carmack, J. Am. Química. Soc. , 68 , 2025 (1946); Carmack e DeTar, J. Am. Química. Soc. , 68 , 2029 (1946); Pattison e Carmack, J. Am. Química. Soc. , 68 , 2033 (1946).

John A. King, Freeman H. McMillan, Studies on the Willgerodt Reaction. IV. The Preparation of Substituted Phenylacetic Acids, J. Am. Chem. Soc. 68, 2335 (1946)

A REAÇÃO de Leuckart. LibreTexts, 12 out. 2018. Disponível em: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Organic_Chemistry\)/Amines/Synthesis_of_Amines/The_Leuckart_Reaction](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Supplemental_Modules_(Organic_Chemistry)/Amines/Synthesis_of_Amines/The_Leuckart_Reaction). Acesso em: 12 out. 2023.

ABIAN , Olga. Síntese enantiosseletiva de fenilacetamidas na presença de altas concentrações de cossolventes orgânicos catalisadas por penicilina G acilase estabilizada. Efeito do doador de acila. Síntese enantiosseletiva de fenilacetamidas , [s. l.], 20 maio 2004. DOI 10.1021/bp034354g. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15176909/>. Acesso em: 5 out. 2023.